

Paisagem moderna, paisagem histórica?

Dayse Luckwü Martins

Mestre pela UFAL, Arquiteta e Urbanista pela UFPB
Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)
E-mail: dayseluckwu@yahoo.com.br

Jussara Bióca de Medeiros Timótheo

Mestranda do PPGAU – UFPB, Arquiteta e Urbanista pela UFPB
Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)
E-mail: jbioca@hotmail.com

Terezinha Monteiro de Oliveira

Mestre pela UFPE, especialista pela UFPE e UFBA, Arquiteta e Urbanista pela UFPE
Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)
E-mail: terezinha_mo@yahoo.com.br

Resumo

A paisagem dos centros históricos é marcada por uma pluralidade de temporalidades. As abordagens atuais nos remetem para a compreensão de um constructo em permanente transformação, constituída por fragmentos de tempos lineares ou sobrepostos, dependendo de como a analisamos. Logo, essa paisagem se constitui também do moderno enquanto história que marca a sua leitura. Os modernos que no Brasil se preocuparam com a salvaguarda do patrimônio, mediante a consolidação do IPHAN, em contraponto, inseriram intervenções novas modernistas articulando com a preexistência nessa paisagem (COMAS, 2007). A paisagem histórica de João Pessoa, salvaguardada pelo tombamento federal, mediante inscrição nos livros do Tombo Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, traz fato relevante, ao recortar o núcleo inicial da ocupação urbana, protegido de forma rigorosa, contemplando as edificações dentro do período que se estende até o início do século XX, exclui o patrimônio moderno. Muito embora, a área de entorno de vizinhança inclui alguns exemplares da arquitetura modernista, o que não garante a sua preservação. Desta forma, o objetivo da presente pesquisa é estudar a paisagem do centro histórico de João Pessoa, observando a inserção dos edifícios modernistas na sua configuração tipo-morfológica. Uma vez que, como enfatiza Amorim (2007, pág. 18), a “necessidade da preservação de uma cultura arquitetônica e todas as manifestações humanas abrigadas, reveladas e simbolizadas por ela”, na paisagem, constructo em constante transformação, o desafio é a sobrevivência dos exemplares modernistas que estabelecem os elos de coesão no espaço e no tempo.

Palavras-chave: paisagem, preservação, arquitetura modernista

Abstract

The landscape of the historic centers is marked by a plurality of temporalities. Current approaches leads us to the understanding of a construct in constant transformation made by fragments of overlapping or superimposed linear times, according to the way we analyze it. Therefore, this landscape is also composed by the modern as interpreted through history. The moderns which in Brazil were concerned with the protection of assets, by consolidating the IPHAN, in contrast, have introduced new modernist interventions articulated with the existing landscape (COMAS, 2007). The historical landscape of the city of João Pessoa, preserved by federal government by including it in the books of Historic, Archaeological, Ethnographic and Landscape national heritage, reveals important aspects since it strictly protects the initial urban occupation core comprising buildings within a period that extends to the early twentieth century, but excluding the modern heritage. Although the surrounding neighborhood area includes some examples of modernist architecture, their preservation is not guaranteed. Thus, the objective of this research is to study the landscape of the historic center of João Pessoa, noting the inclusion of modernist buildings in its type-morphological configuration. Since, as emphasized by Amorim (2007, pp. 18), the "necessity of preserving an architectural culture and all human manifestations sheltered, disclosed and symbolized by it" in the landscape is a construct in constant transformation, the challenge is to ensure the survival of modern examples that establish the bonds of cohesion in space and time.

Keywords: Landscape, preservation, modernist architecture

Paisagem moderna, paisagem histórica?

Introdução

A paisagem dos centros históricos é marcada por uma pluralidade de temporalidades. As abordagens atuais nos remetem para a compreensão de um constructo em permanente transformação, constituída por fragmentos de tempos lineares ou sobrepostos, dependendo de como a analisamos. Logo, essa paisagem se constitui também do moderno enquanto história que marca a sua leitura. Como corrobora Amorim “as cidades poderão revelar as diversas temporalidades vividas, impregnadas na matéria própria da arquitetura” (Amorim, 2007, p. 18).

A paisagem histórica da cidade de João Pessoa guarda exemplares arquitetônicos em seu meio urbano que atestam os tempos vividos, como um palimpsesto, em suas permanências e também em suas ausências. Na atualidade, parte dessa paisagem é salvaguardada pelo tombamento federal, ocorrido em 2008, mediante inscrição nos livros do Tombo Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico¹. Todavia, traz fato relevante, ao recortar o núcleo inicial da ocupação urbana, protegido de forma rigorosa, contemplando as edificações dentro do período que se estende até o início do século XX, exclui o patrimônio moderno. Muito embora, a área de entorno de vizinhança inclua alguns exemplares da arquitetura modernista, os mesmos não tem a sua preservação garantida. Desta forma, o objetivo da presente pesquisa é estudar a paisagem do centro histórico de João Pessoa (CHJP), observando a inserção dos edifícios modernistas na sua configuração tipo-morfológica.

Partimos do conceito de paisagem para argumentarmos porque a exclusão do moderno não tem procedência dentro da realidade que observamos. Buscamos entender o conceito de paisagem através de olhares interdisciplinares para melhor compreendermos a paisagem aqui estudada. Segundo Santos a paisagem “pode ser definida como o domínio do visível” (MARTINS apud SANTOS, 2003, p.47). Tal concepção assegura o caráter tangível do conceito, que se amplia ao incursionarmos pela geografia cultural que insere o fazer humano na acepção de paisagem. Para Cosgrove a mesma pode ser vista “como uma expressão humana intencional composta de muitas camadas de significados” (COSGROVE, 1998, p.98). O mesmo autor atribui três implicações ao conceito de paisagem:

O primeiro está focalizado na estrutura espacial, composição e formas visíveis do mundo, o segundo diz respeito a unidade e concepção racional

¹ Segundo o Decreto-Lei nº 25/1937, no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico são inscritos os bens pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular e os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.

do meio ambiente, e por fim, o terceiro centra-se na intervenção humana e no controle das forças modeladoras do mundo (MARTINS apud COSGROVE, 2003, p.43).

Para Martins (2003) a produção da paisagem constitui-se em um processo cultural dinâmico no tempo e no espaço.

Marcada por categorias de tempo e espaço, a paisagem é vista carregada de significados e valores simbólicos que atestam sua construção ao longo da história de determinada sociedade. E como processo histórico, não se encerra em um tempo específico, podemos então, pensá-la em termos de intervalos diferenciados, ou seja, da intervenção do homem em um espaço natural definido e suas transformações; da forma como se encontra atualmente e seus elementos de permanência; e como projeção para as gerações que a herdarão. (MARTINS, 2003, p.35).

O teor do Memorando de Viena² de 2005 reflete a adoção dos pressupostos da geografia cultural ao destacar que as paisagens urbanas históricas incorporam as expressões sociais, atuais e passadas e a evolução de idéias, significados simbólicos e outros tipos de valores que são baseados no lugar. São compostas de elementos definidores do caráter que incluem usos do espaço e padrões, organização espacial, relações visuais, topografia, solo, vegetação, os edifícios e seus conjuntos, além de todos os elementos de infra estrutura técnica.

O Brasil em consonância com os pressupostos das cartas internacionais do qual é signatário, instituiu a portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, que em suas disposições gerais define paisagem como:

Art.1º. Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território nacional representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.

Parágrafo único – A Paisagem Cultural Brasileira é declarada por chancela instituída pelo IPHAN, mediante procedimento específico (Portaria 127/2009 in CASTRIOTA, 2009, p. 321).

Considerando as discussões sobre o conceito de paisagem e que o tombamento do Centro Histórico de João Pessoa pelo IPHAN referenda o valor paisagístico através da inscrição no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, buscamos introduzir neste trabalho uma

² O memorando de Viena é o resultado da Conferência Internacional da UNESCO que ocorreu de 12 a 14 de maio de 2005 em Viena, Austria.

análise sobre a inserção de exemplares da arquitetura modernista no perímetro de entorno desta área tombada, ao considerar que, como parte daquela paisagem tais elementos deveriam assinalar a passagem do seu tempo confirmando o seu valor enquanto exemplos da arquitetura modernista que marcam uma construção paisagística que não se encerrou.

1 – A paisagem do centro histórico de João Pessoa

Os modernos que no Brasil se preocuparam com a salvaguarda do patrimônio, mediante a consolidação do IPHAN, em contraponto, inseriram intervenções novas modernistas articulando com a preexistência nessa paisagem (COMAS, 2007). A paisagem histórica de João Pessoa, salvaguardada pelo tombamento federal, traz fato relevante, ao recortar o núcleo inicial da ocupação urbana, protegido de forma rigorosa, contemplando as edificações dentro do período que se estende até o início do século XX, exclui o patrimônio moderno. Muito embora, a área de entorno de vizinhança incluía alguns exemplares da arquitetura modernista.

Se considerarmos as argumentações que acompanharam o texto da Proposta de Tombamento Nacional do Centro Histórico de João Pessoa, destacadas no tópico: “*Crítérios e justificativa para o tombamento do Centro Histórico de João Pessoa*” é possível enumerar questões para entender a exclusão da arquitetura moderna e a produção contemporânea.

A delimitação da área a ser protegida contempla apenas o trecho que não apresenta alteração no traçado, excluem as vias modificadas por intervenções e demolições, sobretudo as que caracterizam as reformas urbanas³ tais como o intervalo gerado pela praça Vidal de Negreiros, área em que foi apagado o traçado inicial e original, pela demolição das edificações de uma quadra, que outrora abrigou igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (exemplar barroco, demolida para construção do viaduto Dorgival Teceiro Neto)

O referido texto destaca que a área a ser tombada contempla um acervo edificado proveniente de vários períodos da formação da cidade e diversos estilos arquitetônicos; são destacados os exemplares do barroco (Igreja da Ordem de S. Francisco, Mosteiro de São Bento), rococó (Conjunto Carmelita), maneirista (Igreja da Misericórdia), eclético (Igreja São Frei Pedro Gonçalves e a Basílica de Nossa Senhora das Neves), neoclássico (Teatro Santa Roza, Alfandega, a Biblioteca Pública), neo-colonial (Faculdade de Direito), neo-gótico: (Sobrado do Comendador Santos Coelho) e art-deco (prédio do Hotel Globo e o casario da praça Anthenor Navarro) além dos imóveis já protegidos que a justificativa pontua, a malha urbana do “centro tradicional” está íntegra, configurando um registro histórico dos períodos iniciais da ocupação, que se estendem pelos séculos XVI a XVIII, período que antecede as primeiras expansões.

³ Para aprofundamento da análise do período de reformas urbanas ver Scocuglia (2004) e Vidal (2004).

(2008). Seria, a partir dessa portaria, reconhecido a inclusão das edificações modernistas na paisagem cultural do centro histórico de João Pessoa?

2 – A inserção dos edifícios modernista na paisagem do centro histórico de João Pessoa

A presente pesquisa mapeou oito edificações modernistas inseridas no perímetro de entorno do tombamento federal do centro histórico de João Pessoa que datam do período da década de 1940 a 1970. Não sendo percebido no perímetro de preservação rigorosa exemplares modernistas relevantes. As edificações modernistas identificadas no perímetro de entorno de vizinha aqui trabalhadas são:

Nome do edifício	Data de construção	Arquiteto	Localização
Edifício de Apartamentos Presidente Epitácio Pessoa (Ed. 18 andares)	1957	Ulisses Burlamaqui	Av. General Osório
INSS	Não identificado	Não identificado	Rua Barão do Abiaí
IPASE	1949 - 1951	Não identificado	Rua Duque de Caxias
Banco do Brasil	1973	Não identificado	Rua Gama e Melo
Banco do Nordeste	1970	José Liberal de Castro, Gerhard Ernest Bormann	Rua Gama e Melo
Edifício 5 de Agosto	1964	Mário di Lascio	Rua Duque de Caxias
Edifício Regis	Não identificado	Não identificado	Rua Duque de Caxias
Edifício do antigo Paraiban, atual agência do Banco Real	1954	Acácio Gil Borsoi	Rua Barão do Triunfo

Nosso objetivo aqui é tecer considerações acerca da inserção de exemplares modernistas no centro histórico de João Pessoa. Busca-se introduzir uma análise de relações ou interações que se estabeleceram ao observarmos a paisagem aqui descrita.

Figura 2: Edificações modernistas inseridas na área de entorno do CHJP protegido pelo tombamento
 Legenda: A – Banco do Nordeste, B – Banco do Brasil, C – Agência banco Real, D – Edif. 18 Andares, E – Edif. 5 de Agosto, F - Edif. Regis, G – IPASE, H - INSS
 Fonte: IPHAN - Processo de tombamento do CHJP

Um primeiro ponto a se destacar é quanto a implantação das edificações modernas nos lotes. O mapa cadastral do centro histórico de João Pessoa mostra que os edifícios foram implantados seguindo o parcelamento do solo preexistente. Tais edificações ocuparam os lotes rompendo com a espacialidade propagada pelo urbanismo modernista na Carta de Atenas, grandes quadras verdes com edificações soltas no interior das mesmas. “As construções elevadas erguidas a grande distância umas das outras devem liberar o solo para amplas superfícies verdes” (CARTA DE ATENAS, 1933).

Os edifícios em tela ocupam todo o lote seguindo o parcelamento pré-existente. Os recuos, não fogem a essa regra, uma vez que, os afastamentos em sua grande maioria seguem a configuração das edificações pretéritas, contrariando o exposto na Carta de Atenas como mencionado. Estabelece-se então, um elo híbrido do modernismo e pré-existência. Nesse sentido, não seria prematuro, citar Comas quando afirma que “a tipologia de situações e soluções delineadas desmente por completo a idéia de uma arquitetura moderna anticontextual, obcecada com a tabula rasa e desinteressada da configuração do espaço público” (COMAS, 2007, p. 48). São essas as relações que procuramos observar com a arquitetura moderna no CHJP.

Se por um lado, a implantação dos edifícios modernos rompe com os preceitos modernistas, por outro, vemos se firmar entre as arquiteturas de outras épocas, elementos tipológicos de composição como assinala Le Corbusier. Presente nas composições volumétricas, brises, pilotis, janelas de correr, fazem o contraponto com a arquitetura do passado.

Figuras 3 e 4: Banco do Nordeste, IPASE, Edif. Regis onde observamos brises, pilotis e janelas em fita.
Fonte: Arquivo Dayse Luckwü

Cabe destacar aqui o momento particular vivido pela cidade a partir de 1956 com legislações de incentivo a verticalização como demonstra Teixeira (2008, p.108): “(...) os novos prédios contribuíram para difundir a arquitetura moderna na paisagem e modernizar o centro da cidade, além de assinalarem uma maior ação dos incorporadores imobiliários (...)”. A perspectiva de aumento do gabarito das edificações criou novas possibilidades formais como vemos no caso de João Pessoa.

Baseados, sobretudo em questões formais e compositivas, buscamos em estudos desenvolvidos por Comas (2007 e 2009) subsídios para a análise que procedemos. As edificações modernistas que compõem o nosso quadro de estudo estabelecem dois tipos de relações volumétricas de inserção na leitura da paisagem. O primeiro caso diz respeito ao edifício alto que assume um caráter mais monumental frente ao conjunto onde se localiza. O segundo caso refere-se a edificação de caráter menos monumental, mas não menos marcante, do edifício que segue a composição volumétrica de gabarito da sua vizinhança como vemos na imagem abaixo.

Figuras 5 e 6: Atual agência do banco Real, composição volumétrica segue o gabarito do entorno e Edif. 18 Andares se estaca pelo caráter monumental na paisagem
Fonte: Arquivo Dayse Luckwü

Nesse momento, nos reportamos a Comas (2007) em artigo para o encontro do Docomomo PE ao analisar obras de Lúcio Costa e Niemeyer, e a inserção de edifícios modernos em conjuntos históricos e o caráter que tais composições assumem frente ao contexto onde estão implantados. O autor assinala que “esses projetos mostram que a rejeição ao pastiche não exclui distintas possibilidades de relacionamento formal entre a manifestação do passado e do presente” (COMAS, ano, p. 35). Assim também observamos em João Pessoa, distintas possibilidades de relacionamento entre o passado e o moderno como veremos a seguir.

3 – Relações visuais da paisagem

A partir do conceito de paisagem buscou-se estabelecer as relações visuais que permeiam a construção da identidade da paisagem do centro histórico de João Pessoa. Diferentes ângulos nos fornecem diferentes leituras onde altura e volume são percebidos em função da configuração espacial do sítio. As variações topográficas do terreno contribuem para leituras diversas. As visuais foram tomadas do interior do tombamento rigoroso no sentido dos edifícios modernistas analisados no entorno de vizinhança, enfatizando assim a interação da preexistência com a arquitetura modernista.

Figuras 7: Visada a partir do adro de São Francisco. Deste ângulo, observa-se a relação de altura estabelecida com o cruzeiro. Ao fundo, o Edif. 18 Andares
Fonte: Arquivo Dayse Luckwü

Figuras 8: Relação de altura estabelecida entre a Igreja do Carmo e o prédio do INSS>
Fonte: Arquivo Dayse Luckwü

O contraste dos edifícios modernistas monumentais analisados são minimizados dependendo das visuais adotadas. Em algumas dessas visuais, o prisma dos edifícios se equivalem as torres dos monumentos religiosos.

Figuras 9: A igreja da Misericórdia tem como pano de fundo o prédio do INSS.
Fonte: Arquivo Dayse Luckwü

Figuras 10: A torre da faculdade de Direito fecha a perspectiva ladeada pelo Paraíba Palace e o IPASE.
Fonte: Arquivo Dayse Luckwü

4 – Considerações finais

A arquitetura moderna é parte integrante da paisagem histórica, uma vez que, como enfatiza Amorim (2007, pág. 18), a “necessidade da preservação de uma cultura arquitetônica e todas as manifestações humanas abrigadas, reveladas e simbolizadas por ela”, na paisagem, constructo em constante transformação, induzem ao desafio da sobrevivência dos exemplares modernistas que estabelecem os elos de coesão no espaço e no tempo.

Considerando os dados analisados no Centro histórico de João Pessoa, o desafio da preservação do patrimônio modernista se coloca em discussão como algo urgente e necessário sob pena de não ser possível se estabelecer os elos supracitados. É o elo moderno que agora precisa ser devidamente constituído. (AMORIM, 2007, p. 18) para tanto se faz necessário a salvaguarda das edificações exemplares da arquitetura moderna para manutenção da paisagem histórica.

Referências bibliográficas

AMORIM, Luiz. **Obituário arquitetônico**: Pernambuco modernista. Recife: UFPE, 2007.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Rio, Pernambuco, Rio Grande e Minas: contextualismo e heteromorfismo no espaço público moderno brasileiro. In: MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil**: universidade e diversidade. Recife: FASA, 2007.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Suites Brasileiras: notas sobre o passado presente em Le Corbusier/Lucio Costa/Oscar Niemeyer. In: COMAS, Carlos Eduardo Dias; PEIXOTO, Marta; MARQUES, Sergio M. (org.). **O moderno já passado, o passado no moderno**: reciclagem, requalificação, rearquitetura. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2009.

CASTRIOTA, Leonardo Barc. **Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos.** São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009.

COSGROVE, Denis. **A Geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas in: Paisagem, Tempo e Cultura.** Rio de Janeiro. EdUERJ. 1998.

CURY, Izabelle (org.). **Cartas Patrimoniais**, 3ª ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O Patrimônio em processo: Trajetória da política federal de preservação no Brasil.** Rio de Janeiro: Ed. UFRJ; MINC – IPHAN, 2005.

MARTINS, Dayse Luckwü. **Paisagem e memória – patrimônio natural e edificado no centro histórico de João Pessoa – PB.** Maceió: Dissertação de Mestrado. Prodem/ UFAL, 2003.

PROPOSTA DE TOMBAMENTO NACIONAL DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA. Acervo do IPHAN, João Pessoa, 2006.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1974).** Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da USP, 2008.

RIBEIRO, Rafael Winter. **Paisagem Cultural e Patrimônio.** Rio de Janeiro: IPHAN / COPEDOC, 2007.

SCOCUGLIA, Jovanka Baracuhy Cavalcanti. **Revitalização Urbana e (re) invenção do centro histórico na cidade de João Pessoa (1987-2002).** João Pessoa: Editora Universitária / UFPB, 2004.

SILVA, Fernando Fernandes da. **As Cidades Brasileiras e o Patrimônio Cultural da Humanidade.** São Paulo: Ed. Peirópolis e Ed. da Universidade de São Paulo, 2003.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1974).** Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da USP, 2008

TINEM, Nelci (org.). **Fronteiras, marcos e sinais: Leituras das ruas de João Pessoa.** João Pessoa: Ed. UFPB, 2006.

VIDAL, Wilna Carlos Lima. **Transformações Urbanas: a modernização da capital paraibana e o desenho da cidade, 1910-1940.** Dissertação apresentada ao Curso de Pós Graduação de Engenharia Urbana da UFPB. João Pessoa, 2004.